

6/24

ПРЕПРИНТЫ

Авалуева Н.Б.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ» ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

**ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

Авалуева Н.Б., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра развития образования Дирекции научно-технологического и цифрового развития ВШГУ РАНХиГС, канд. пед. наук; avalueva-nb@ranepa.ru

Москва 2024

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
"RUSSIAN ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC ADMINISTRATION
UNDER THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION" (RANEPA)

**INDIVIDUALIZATION AND DIFFERENTIATION OF CORE PROFESSIONAL
EDUCATION PROGRAMS IN HIGHER EDUCATION FOR THE SPECIALTY
38.03.04 'PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION'**

Avalueva N.B., Senior Research Fellow of the Scientific and Educational Center for Educational Development, Higher School of Public Administration, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Ph.D. sciences; avalueva-nb@ranepa.ru

Moscow 2024

Оглавление

Введение	8
1 Методика индивидуализации и дифференциации основных программ ВО для ГГС и выявление соответствующих индивидуальных и групповых критериев	11
2 Результаты и обсуждение	17
Заключение.....	17
Сокращения, принятые в тексте.....	19
Список источников.....	19

Аннотация

Актуальность: система высшего образования, после отказа Российской Федерации от Болонской системы, переживает парадигмальный сдвиг не только в организационных аспектах, но и в сущностно-смысловых, находясь в поиске универсального концепта организации и осуществления образовательной деятельности. «Все более актуальной становится проблема морального лидерства и создания привлекательной идейной основы будущего мироустройства» [1, п.19]. Принимая во внимание современные тенденции развития Российского государства, специфику и особенности деятельности гражданских государственных служащих, направленность развития высшего образования на актуализацию студентоцентрированной, аксиологической, персонализированной парадигм, представляется необходимым смещение акцентов подготовки будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления с овладения конкретными знаниями и умениями не только на развитие компетенций, связанных с личностным развитием, но и на развитие способности быть субъектом своего личностного и профессионального развития. Это, в свою очередь, актуализирует не только необходимость корректировки сущностно-смыслового наполнения таких категорий как «индивидуализация» и «дифференциация» образовательного процесса, но и необходимость разработки методики индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и выявление соответствующих индивидуальных и групповых критериев.

Объект исследования: основные профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Предмет исследования: реализация принципов индивидуализации и дифференциации.

Цель: разработка методики индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Задачи: разработать алгоритм конструирования основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», учитывающих реализацию принципов индивидуализации и дифференциации; выработать критерии индивидуализации и

дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; предложить инструмент оценки индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Методы: общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, описание; аддитивный метод; метод обобщений.

Результаты: представлено сущностно-смысловое наполнение категорий «индивидуализация» и «дифференциация»; выявлены и наполнены содержанием критерии индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (далее – ОПОП ВО); обоснованы виды оценки: самооценка/внешняя оценка, срезовая оценка/динамическая оценка; разработана методика индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО на основании выделенных критериев, включающая: инструмент оценки ОПОП ВО, алгоритм создания индивидуализированных и дифференцированных ОПОП ВО, рекомендации по проведению всех видов оценки.

Выводы: Современные тенденции развития высшего образования связаны с актуализацией персонализированной и студентоцентрированной парадигм, что предопределяет необходимость учета индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося в процессе организации и осуществления образовательной деятельности; гетерогенность подходов к организации и реализации образовательной деятельности по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в высшей школе (наряду с основополагающим компетентностным подходом), обуславливает как неоднозначную структурированность образовательного процесса, так и широкий диапазон различий в смысловом наполнении результатов образовательной деятельности, что, в свою очередь, диктует необходимость оценки ОПОП ВО и разработки методика индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»; разработанная методика индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», предусматривает, с одной стороны, алгоритм разработки ОПОП ВО с учетом индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося, а, с другой, является действенным инструментом оценки их качества.

Рекомендации: результаты данной работы могут быть использованы в интересах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с целью: проведения оценки ОПОП ВО посредством разработанной Методики на предмет учета принципов индивидуализации и дифференциации как одних из концептуальных основ организации образовательной деятельности в высшей школе; проведения ежегодного мониторинга индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО, результаты которого в перспективе могут являться одним из оснований оценки качества образовательной деятельности; РАНХиГС в целях повышения качества ОПОП ВО, качества подготовки будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления, развития индивидуализированной и дифференцированной образовательной среды.

Ключевые слова: высшая школа, государственное и муниципальное управление, индивидуализация, дифференциация, основная профессиональная образовательная программа, критерий индивидуализации и дифференциации, инструмент оценки ОПОП ВО, алгоритм разработки ОПОП ВО

JEL classification: I20, I21, I23, I29.

Abstract

Relevance: Modern trends in the development of the Russian state put forward new requirements for future specialists in various spheres of life. The higher education system, after the Russian Federation abandoned the Bologna system, is experiencing a paradigm shift not only in organizational aspects, but also in the essential and semantic ones, being in search of a universal concept for organizing and implementing educational activities, since “the problem of moral leadership and creating an attractive ideological basis for the future world order” [1, p. 19]. Taking into account modern trends in the development of the Russian state, the specifics and features of the activities of civil government employees, the focus of the development of higher education on the actualization of student-centered, axiological, personalized paradigms, it seems necessary to shift the emphasis of training future specialists in the field of state and municipal management from mastering specific knowledge and skills not only on the development of competencies related to personal development, but also on the development of the ability to be the subject of one’s personal and professional development, which, in turn, actualizes not only the need to adjust the essence and semantic content of such categories as “individualization” and “differentiation” of the educational process, but also the need to develop a methodology for individualization and

differentiation of the main professional educational programs of higher education in the direction of training 38.03.04 “State and municipal administration” and the identification of relevant individual and group criteria.

Object of study: basic professional educational programs of higher education in the direction of training 38.03.04 “State and municipal administration”.

Subject of research: implementation of the principles of individualization and differentiation.

Goal: to develop a methodology for individualization and differentiation of basic professional educational programs of higher education in the direction of training 03.38.04 “State and municipal administration”.

Objectives: to develop an algorithm for designing basic professional educational programs of higher education in the direction of training 38.03.04 “State and municipal administration”, taking into account the implementation of the principles of individualization and differentiation; develop criteria for individualization and differentiation of the main professional educational programs of higher education in the direction of training 38.03.04 “State and municipal administration”; to propose a tool for assessing the individualization and differentiation of basic professional educational programs of higher education in the direction of training 38.03.04 “State and municipal administration”.

Methods: general logical methods: analysis, synthesis, induction, deduction, description; additive method; generalization method.

Results: the essential and semantic content of the categories “individualization” and “differentiation” is presented; the criteria for individualization and differentiation of the Core Professional Education Programs in Higher Education in the direction of training 38.03.04. “Public and Municipal Administration” (hereinafter referred to as Core Programs) were identified and filled with content; types of assessment are justified: self-assessment/external assessment, cross-sectional assessment/dynamic assessment; a methodology for individualization and differentiation of Core Programs has been developed based on selected criteria, including: an assessment tool for Core Programs, an algorithm for creating individualized and differentiated Core Programs, recommendations for conducting all types of assessment.

Conclusions: Modern trends in the development of higher education are associated with the actualization of personalized and student-centered paradigms, which predetermines the need to take into account the individual psychological characteristics of the student’s personality in the process of organizing and implementing educational activities; The heterogeneity of approaches to the organization and implementation of educational activities in the field of preparation “State

and municipal administration” in higher education (along with the fundamental competency-based approach) determines both the ambiguous structure of the educational process and a wide range of differences in the semantic content of the results of educational activities, which, in turn, dictates the need to evaluate Core Programs and develop a methodology for individualizing and differentiating Core Programs in the area of training “Public and Municipal Administration”; The developed methodology for individualization and differentiation of Core Programs in the field of preparation “State and Municipal Administration” provides, on the one hand, an algorithm for developing Core Programs taking into account the individual psychological characteristics of the student’s personality, and, on the other hand, is an effective tool for assessing their quality. Recommendations: the results of this work can be used in the interests of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation for the purpose of: assessing Core Programs using the developed Methodology to take into account the principles of individualization and differentiation, as one of the conceptual foundations for organizing educational activities in higher education; conducting annual monitoring of individualization and differentiation of Core Programs, the results of which in the future may be one of the grounds for assessing the quality of educational activities; RANEPA in order to improve the quality of Core Programs, the quality of training of future specialists in the field of state and municipal administration, and the development of an individualized and differentiated educational environment.

Key words: Higher Education, Public and Municipal Administration, Individualization, Differentiation, Core Professional Education Program, Criteria for Individualization and Differentiation, Assessment Tool for Core Professional Education Programs, Development Algorithm for Core Professional Education Programs

JEL classification: 120, 121, 123, 129

Введение

В современных условиях развития мирового хозяйства Российская Федерация демонстрирует путь независимости и самостоятельного прогрессивного развития различных отраслей экономики и сфер жизни российского общества. Одним из важнейших условий обеспечения национальной безопасности, развития экономики в долгосрочной перспективе, повышения качества жизни граждан является продуктивная деятельность института государственной гражданской службы Российской Федерации, которая напрямую зависит от качества подготовки будущих специалистов в сфере

государственного и муниципального управления. Учитывая специфику и особенности деятельности гражданских государственных служащих [2-4], современные тенденции развития высшего образования, видится актуальным не просто подготовка компетентного профессионала в сфере государственного и муниципального управления, а подготовка такого специалиста, который готов к самореализации и саморазвитию, т.е. специалиста, способного быть субъектом своего собственного развития, как профессионального, так и личностного. В новых условиях научно-технологического развития России потребность в таких специалистах резко возрастает, что, в свою очередь, выдвигает на первый план необходимость совершенствования образовательной деятельности в высшей школе и переориентации процессов ее организации и осуществления на реализацию принципов индивидуализации и дифференциации, т.е. учета индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося.

Определение смыслового наполнения категорий «индивидуализация» и «дифференциация», а также анализ современного состояния обозначенных процессов в системе высшего образования свидетельствуют о том, что на сегодняшний день «индивидуализация обеспечивается за счет предоставления большего количества дисциплин по выбору и факультативов, а это предполагает увеличение нагрузки на преподавателей, поскольку множатся методические документы, электронные курсы, при отсутствии гарантии того, что курс будет выбран обучающимся. Для оптимизации этого процесса в вузе составляется пул дисциплин, который является универсальным для всех направлений подготовки соответствующего уровня, но он зачастую формирует универсальные компетенции» [22, С.309].

Теоретико-методологический анализ современных научных источников по вопросам содержательного наполнения категорий «индивидуализация» [5-16] и «дифференциация» [17-21] показывает неоднозначность их смысловой интерпретации, что позволило определить индивидуализацию как «целенаправленную деятельность, ориентированную на становление обучающегося субъектом своего собственного профессионального и личностного развития». Такое понимание раскрывает специфику организации образовательной деятельности в высшей школе и означает, что необходимо не просто учитывать индивидуальные психологические особенности личности студента, но и выстраивать образовательную деятельность на их основе» [23, С.188]. Поскольку вопросы дифференциации в системе высшего образования вообще не находят детального отражения, следует полагать, что дифференциация в высшей школе может рассматриваться как особая форма организации образования, предполагающая многообразие

образовательных траекторий, построенных с учетом индивидуально-психологических особенностей личности обучаемого, на основе принципов субъект-субъектного взаимодействия с использованием специальных приемов образовательной деятельности при решении образовательных задач. И поскольку речь идет об организации образования в высшей школе, то интерес представляет, в первую очередь, анализ основных профессиональных образовательных программ по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» на предмет учета принципов индивидуализации и дифференциации, как в процессе их разработки, так и в процессе их реализации.

Таким образом, актуальность приобретает вопрос выявления критериев и разработки методики индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО (далее - Методика). Принимая во внимание отсутствие в теории и практике высшего образования подобных методик, современные требования общества и государства к будущим специалистам сферы государственного и муниципального управления, актуальные тренды развития системы высшего образования в целом, разработка Методики видится перспективным как в научном, так и практическом планах.

Объект исследования: основные профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Предмет исследования: реализация принципов индивидуализации и дифференциации.

Цель исследования: разработка методики индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Задачи: разработать алгоритм конструирования основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», учитывающих реализацию принципов индивидуализации и дифференциации; выработать критерии индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; предложить инструмент оценки индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Методы: общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, описание; аддитивный метод; метод обобщений.

1 Методика индивидуализации и дифференциации основных программ ВО для ГГС и выявление соответствующих индивидуальных и групповых критериев

1.1 Методологические основания

Учитывая многофакторность процессов индивидуализации и дифференциации, а также взаимообусловленность этих процессов, необходимо отметить, что их организация и реализация «должна сопровождаться, с одной стороны, желанием всех субъектов образовательного процесса участвовать в реализации индивидуальных образовательных траекторий, с другой – проектированием точек самоопределения в образовательном процессе, позволяющим выстроить уникальный для каждого студента процесс обучения» [24, С. 43].

Объект: основные профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Предмет: реализация принципов индивидуализации и дифференциации

Цель – оценка основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» на предмет реализации принципов индивидуализации и дифференциации

Задачи:

- разработать алгоритм конструирования основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», учитывающих реализацию принципов индивидуализации и дифференциации;
- выработать критерии индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;

- предложить инструмент диагностики (самооценки/внешней оценки) индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Методы

Для разработки инструментария оценки основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» на предмет реализации принципов индивидуализации и дифференциации использовались:

- общелогические методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, описание (определение ключевых понятий, названия критериев);

- аддитивный метод, предполагающий создание таких критериев, проявление каждого из которых позволит оценить индивидуализацию и дифференциацию основных профессиональных образовательных программ высшего образования в целом (для построения критериев оценки);

- метод обобщений (для разработки алгоритма создания индивидуализированной и дифференцированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования)

Критерии индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Базируясь на представленной методологии, а также учитывая нормативные правовые документы в сфере высшего образования и результаты проведенного анализа современных научных источников, можно выделить следующие критерии для проведения оценки основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», посредством которых можно определить учет в них принципов индивидуализации и дифференциации в процессе реализации образовательной деятельности:

- 1 Модульность – модульная структура ОПОП ВО.
- 2 Вариативность – возможность выбора обучающимся образовательных элементов с учетом имеющихся и меняющихся образовательных потребностей.

3 Разноуровневость – предусмотренность разных уровней сложности изучения дисциплин, относящихся к каждому модулю, разработанных и дифференцированных с учетом «знаниевого» уровня обучающегося.

4 Индивидуализированность – допустимость разработки индивидуальных планов обучения студента с учетом его индивидуально-психологических особенностей и возможностей.

5 Студентоцентричность – эвентуальность создания модуля, направленного на развитие качеств личности обучающегося (в рамках программы воспитания, являющейся частью ОПОП ВО).

Критериальная основа может быть использована как для проведения самооценки, так и внешней оценки ОПОП ВО на предмет реализации принципов индивидуализации и дифференциации. Поэтому инструментарий индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» представлен в виде 2-х инструментов:

1 Чек-лист, с помощью которого можно разработать ОПОП ВО, основанную на реализации принципов индивидуализации и дифференциации (чек-лист как инструкция разработки ОПОП ВО), с одной стороны, и осуществить самооценку или внешнюю оценку, с другой (чек-лист – как инструмент оценки).

2 Опросный лист, с помощью которого осуществляется самооценка/оценка индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО.

1.2 Инструменты индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Инструмент индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» представлен в виде 2-х инструментов.

Чек-лист индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

1-й этап. Разработка основной профессиональной образовательной программы

1 Ознакомление с нормативными правовыми документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в высшей школе и по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное

управление» в частности (в части разработки основных профессиональных образовательных программ).

2 При разработке ОПОП ВО должны соблюдаться следующие принципы:

- принцип модульности, выражающийся в структурированности ОПОП ВО в виде модулей;

- принцип вариативности, подразумевающий возможность выбора обучающимся образовательных элементов с учетом имеющихся и меняющихся образовательных потребностей;

- принцип разноуровневости, предполагающий наличие разных уровней сложности изучения дисциплин, относящихся к каждому модулю, разработанных и дифференцированных с учетом «знаниевого» уровня обучающегося;

- принцип индивидуализации, учитывающий необходимость разработки индивидуальных планов обучения студента с учетом его индивидуально-психологических особенностей и возможностей;

- принцип студентоцентричности, предусматривающий возможность создания модуля, направленного на развитие качеств личности обучающегося (в рамках программы воспитания, являющейся частью ОПОП ВО).

3 Разработка в рамках программы воспитания модуля, направленного на развитие личностных качеств обучающихся с учетом их индивидуально-психологических особенностей.

2-й этап. Организация процесса обучения

2.1 Выявление индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося посредством надежных и валидных методик.

2.2 Формирование учебных групп с учетом индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося.

2.3 Формирование «плавающего» состава учебных групп в зависимости от знаниевого уровня обучающихся для изучения отдельных дисциплин (гомогенные/гетерогенные/гомогенные+гетерогенные).

2.4 Разработка индивидуальной образовательной траектории (в случае необходимости с учетом индивидуально-психологических особенностей личности) обучения и личностного развития.

2.5 Обеспечение права выбора студентом уровня сложности обучения.

2.6 Организация педагогического сопровождения обучающегося (тьюторство, наставничество/менторинг).

3-й этап. Мониторинг

3.1 Диагностика результатов обучения по итогам семестра/учебного года.

3.2 Диагностика развития личностных качеств обучающихся по итогам семестра/учебного года.

3.3 Корректировка индивидуальной образовательной траектории обучения и личностного развития.

Опросный лист

Опросный лист представлен в виде таблицы и предполагает заполнение одной из граф – наличие или отсутствие (таблица 1).

Таблица 1 - Опросный лист для оценки/самооценки

Критерий	Индикатор	Наличие	Отсутствие
Модульность	модульная структура ОПОП		
Вариативность	возможность выбора образовательных элементов с учетом имеющихся и меняющихся образовательных потребностей		
Разноуровневость	разный уровень сложности изучения дисциплин с учетом «знаниевого» уровня обучающихся		
Индивидуализированность	индивидуальный план обучения студента, разработанный с учетом его индивидуально-психологических особенностей и возможностей		
Студентоцентричность	модуль, направленный на развитие качеств личности обучающегося (в рамках программы воспитания)		

1.3 Рекомендации по проведению самооценки и внешней оценки основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Для проведения самооценки ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» может быть использован как 1-й инструмент – Чек-лист, так и 2-й – Опросный лист.

Использование Чек-листа позволит оценить реализацию принципов индивидуализации и дифференциации как на этапе разработки ОПОП ВО, так и на этапе осуществления образовательной деятельности с целью необходимой корректировки. Кроме

того, предлагаемый Чек-лист может быть использован как алгоритм разработки индивидуализированных и дифференцированных ОПОП ВО.

Инструкция по проведению самооценки ОПОП ВО на предмет реализации принципов индивидуализации и дифференциации

Разработчик ОПОП ВО самостоятельно должен проанализировать основную профессиональную образовательную программу в соответствии с позициями, обозначенными в Чек-листе по каждому пункту, отмечая для себя наличие или отсутствие указанной позиции, с целью дальнейшей корректировки ОПОП ВО в контексте реализации принципов индивидуализации и дифференциации. Данный вид самооценки обозначим как динамическая самооценка, поскольку она может быть осуществлена на различных этапах образовательной деятельности: в момент разработки ОПОП ВО, в процессе разработки, после завершения разработки, а также в процессе ее реализации.

Для оперативной самооценки (оценка может быть осуществлена без существенных временных затрат) предлагается заполнение Опросного листа, в котором для себя в соответствующей графе отмечается наличие или отсутствие указанной позиции. Наличие проявления всех 5-ти критериев свидетельствует об учете принципов индивидуализации и дифференциации в ОПОП ВО.

Рекомендации по проведению внешней оценки основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

Внешний эксперт анализирует основную профессиональную образовательную программу высшего образования в соответствии с позициями, обозначенными в Чек-листе по каждому пункту, отмечая наличие или отсутствие указанной позиции, с целью выявления учета и реализации принципов индивидуализации и дифференциации в экспертируемой ОПОП ВО. Данный вид самооценки обозначим как детальную оценку, поскольку он учитывает все основные аспекты индивидуализации и дифференциации.

В случае необходимости осуществления быстрой (срезовой) оценки ОПОП ВО эксперт может использовать Опросный лист, в котором, после анализа ОПОП ВО, эксперт должен заполнить соответствующие графы: «наличие» или «отсутствие» обозначенной позиции. Наличие проявления всех 5-ти критериев свидетельствует об учете принципов индивидуализации и дифференциации в ОПОП ВО.

2 Результаты и обсуждение

Представленное сущностно-смысловое наполнение категорий «индивидуализация» и «дифференциация» учитывает современные тренды развития системы высшего образования и является методологическим базисом организации образовательной деятельности по подготовке будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления.

Разработанные и наполненные смысловым содержанием критерии индивидуализации и дифференциации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» непосредственно связаны с конструированием ОПОП ВО с одной стороны, и являются «измерительной» основой инструмента выявления учета и реализации принципов индивидуализации и дифференциации с другой стороны. Кроме того, предлагаемые критерии могут рассматриваться как элементы методологии разработки ОПОП ВО, учитывающей индивидуально-психологические особенности развития личности обучающегося.

Разработанная на основании выделенных критериев Методика может быть использована для различных видов оценки ОПОП ВО: самооценка/внешняя оценка, срезовая оценка/динамическая оценка

Вышеизложенное подчеркивает научную новизну (в плане теоретико-методологических основ построения образовательного процесса в высшей школе) и практическую значимость исследования (в контексте широты возможной оценки). Кроме того, практическую ценность имеет инструмент, представленный в Методике в формате Чек-листа, поскольку, с одной стороны, может быть использован как инструмент оценки учета и реализации принципов индивидуализации и дифференциации, а, с другой, как алгоритм разработки ОПОП ВО, учитывающий современную направленность образования в высшей школе.

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют об актуализации персонализированной и студентоцентрированной парадигм в системе высшего образования, что предопределяет необходимость учета индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося в процессе организации и осуществления образовательной деятельности.

Выявленная в ходе исследования гетерогенность подходов к организации и реализации образовательной деятельности по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в высшей школе (наряду с основополагающим компетентностным подходом), позволяет говорить как о неоднозначной структурированности образовательного процесса, так и о широком диапазоне различий в смысловом наполнении результатов образовательной деятельности, что, в свою очередь, диктует необходимость оценки ОПОП ВО и разработки методики индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Разработанная методика индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», предусматривает, с одной стороны, алгоритм разработки ОПОП ВО с учетом индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося, а, с другой, является действенным инструментом оценки их качества.

Результаты данной работы могут быть использованы:

1 В интересах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с целью:

- проведения оценки ОПОП ВО посредством разработанной Методики на предмет учета принципов индивидуализации и дифференциации, как одних из концептуальных основ организации образовательной деятельности в высшей школе;

- проведения ежегодного мониторинга индивидуализации и дифференциации ОПОП ВО, итоги которого в перспективе могут стать одним из оснований оценки качества образовательной деятельности.

2 РАНХиГС, как главного «поставщика» управленческих кадров, в целях:

- повышения качества ОПОП ВО;
- качества подготовки будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления;

- развития индивидуализированной и дифференцированной образовательной среды.

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС по теме НИР 12.7–2024-1 «Подготовка предложений по мерам государственной политики, направленным на увеличение объемов и качества подготовки кадров и улучшение условий их занятости (направление – информационные технологии)» 1.2. Область науки, отрасль науки: Педагогические науки (13.00.00).

Сокращения, принятые в тексте

ВО – высшее образование

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Список источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности».
2. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.03.2024).
3. Каллагов Т.Э. Муниципальная служба в системе государственного управления Российской Федерации: к вопросу о государственном и муниципальном администрировании / Т.Э. Каллагов // Вестник Московского университета МВД России. – 2023. – № 2. – С. 83-85. – DOI 10.24412/2073-0454-2023-2-83-85. – EDN BTBLEI.
4. Кальянов Д.А. Понятие и сущность государственной службы в Российской Федерации / Д.А. Кальянов // Экономика и социум. – 2022. – № 12-1(103). – С. 1269-1276. – EDN NDMAQM.
5. Визнер И.А. Индивидуализация обучения в системе высшего образования / И.А. Визнер // Вестник молодежной науки Алтайского государственного аграрного университета. – 2021. – № 1. – С. 375-378. – EDN JAYUSI.
6. Макаренко Г.И. Педагогический аспект индивидуализации в профессиональной подготовке магистров как фактор инновационной стратегии обучения / Г.И. Макаренко, Н.В. Крюкова // Вестник Марийского государственного университета. – 2021. – Т. 15, № 3(43). – С. 305-311. – DOI 10.30914/2072-6783-2021-15-3-305-311. – EDN ROJVBB.
7. Навойчик Е.Ю. Рефлексивно-диалогический подход к корреляции индивидуального и социального модусов в проектировании личностного результата обучения / Е.Ю. Навойчик // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2023. – № 1(38). – С. 174-179. – DOI 10.36809/2309-9380-2023-38-174-179. – EDN OMQSPD.

8. Попов А.И. Механизм индивидуализации образовательной траектории в правовом поле высшего образования / А.И. Попов // Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы: Материалы Международной научно-практической конференции, Саранск, 25–26 ноября 2020 года / Редколлегия: П.В. Сенин [и др.], сост. С.Е. Федоров, отв. за выпуск В.Ф. Купряшкин. – Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 2020. – С. 611-614. – EDN HCOLJB.
9. Сазонов Б.А. Организация образовательного процесса: возможности индивидуализации обучения / Б.А. Сазонов // Высшее образование в России. – 2020. – Т. 29, № 6. – С. 35-50. – DOI 10.31992/0869-3617-2019-29-6-35-50. – EDN UTHNIS.
10. Сидорова Л.В., Саланкова С.Е. Направления реализации индивидуального подхода при изучении информационных технологий // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – No V6. – 0,5 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2018/186047.htm>.
11. Старостина С.Е. Инструменты индивидуализации образовательного процесса / С. Е. Старостина // Системная трансформация - основа устойчивого инновационного развития: Сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции с международным участием. В 2-х частях, Оренбург, 22 декабря 2023 года. – Уфа: ООО "Омега сайнс", 2023. – С. 100-104. – EDN QAYQNG.
12. Старостина С.Е. Внедрение индивидуальных образовательных траекторий в вузе: проблемы и перспективы / С.Е. Старостина // Ученые записки Забайкальского государственного университета. – 2023. – Т. 18, № 3. – С. 41-47. – DOI 10.21209/2658-7114-2023-18-3-41-47. – EDN OGSRON.
13. Углова Т.В. Некоторые психологические аспекты индивидуализации высшего профессионального образования / Т. В. Углова // Цифровое общество: психолого-педагогическая трансформация: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Великий Новгород, 16 ноября 2022 года / Под редакцией Т.В. Архиреевой, Д.Р. Гаджибабаевой, В.В. Калиной, В.В. Клыпуненко, Т.В. Угловой, отв. ред. М.Б. Калашникова. – Великий Новгород: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2023. – С. 116-123. – DOI 10.34680/978-5-89896-841-0/2023.digital.18. – EDN EGIWF.
14. Федорова Н.К. Индивидуализация образования: модель Тюменского государственного университета / Н.К. Федорова // EdCrunch Томск: Материалы международной конференции по новым образовательным технологиям, Томск, 29–31 мая

2019 года. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. – С. 301-305. – EDN FPGBZH.

15. Шолохова Ю.В. Анализ подходов к формированию индивидуальных образовательных траекторий студентов / Ю.В. Шолохова // Проектное управление в строительстве. – 2023. – № 1(28). – С. 92-101. – EDN QWKMWV.

16. Озарнов Р.В. Индивидуализация и персонализация обучения в высшей школе в современных условиях / Р.В. Озарнов, К.П. Казанчян // Международный научный журнал. – 2022. – № 3(84). – С. 110-117. – DOI 10.34286/1995-4638-2022-84-3-110-117. – EDN NPZCWD.

17. Бекиров С.Н. Основные аспекты содержания индивидуализации и дифференциации обучения студентов в высшей школе на современном этапе / С.Н. Бекиров // Педагогический вестник. – 2022. – № 24. – С. 12-13. – EDN QUGCUB.

18. Дорфман Л.Я. Соотношение ресурсов, потенциалов и академических достижений студентов. Сообщение 1. Дифференциация ресурсов и потенциалов / Л. Я. Дорфман, А. Ю. Калугин // Образование и наука. – 2020. – Т. 22, № 4. – С. 64-88. – DOI 10.17853/1994-5639-2020-4-64-88. – EDN KFEFDA.

19. Кныш Е.В. Возможности применения уровневой дифференциации обучения в современном российском высшем образовании / Е.В. Кныш, А.А. Кныш // Общество: социология, психология, педагогика. – 2019. – № 11(67). – С. 139-144. – DOI 10.24158/spp.2019.11.24. – EDN WATWGF.

20. Подосинникова О.П. Интеграция и дифференциация высшего образования как условие инновационного развития современного общества / О.П. Подосинникова // Основные вопросы педагогики, психологии, лингвистики и методики преподавания в образовательных учреждениях: Сборник статей VI Всероссийской научно-практической конференции, Знаменск, 27 декабря 2019 года / Составитель О.П. Подосинникова. – Знаменск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный университет», 2019. – С. 91-94. – EDN MEDPIF.

21. Тележкина, М. С. Высшее образование как дифференцированный «товар»: анализ структурных различий в формировании спроса / М.С. Тележкина, А.В. Ганьшина // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 4. – С. 92-101. – DOI 10.17308/econ.2020.4/3197. – EDN FMQCYR.

22. Шерышева А.Н. Человекоцентричность профессионального образования: вызовы и реальность / А.Н. Шерышева // Кластерные инициативы в формировании

прогрессивной структуры экономики и финансов: Сборник научных статей 8-й Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 12–13 мая 2022 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 307-311. – EDN WXTIAJ.

23. Авалуева Н.Б. Технологии реализации принципа индивидуализации в процессе подготовки будущих служащих органов публичной власти / Н.Б. Авалуева // Мировая наука: проблемы и инновации: Сборник статей LXXIX Международной научно-практической конференции, Пенза, 30 мая 2024 года. – Пенза: ООО «Наука и Просвещение», 2024. – С. 188-192. – EDN TWKTKJ.

24. Старостина С.Е. Внедрение индивидуальных образовательных траекторий в вузе: проблемы и перспективы / С.Е. Старостина // Ученые записки Забайкальского государственного университета. – 2023. – Т. 18, № 3. – С. 41–47.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ